

AN'ANALARGA SODIQLIK -- MILLIY QIYOFANI YO'QOTMASLIK KAFOLATIDIR

Ikbal, Tadjibayevna Baltayeva

O'zDJTSU professori, filologiya fanlari doktori.

Mohinur Alimardon qizi Adashalieva,

O'zDJTSU AP-01-24 guruh talabasi.

ANNOTATSIYA:

Badiiy adabiyot insonning ma'naviy-axloqiy yetukligi va falsafiy-intellektual kamoloti uchun xizmat qilar ekan, asrlar davomida, chunonchi, mumtoz adabiyotidan keyingi asrlar adabiyotiga o'tib kelayotgan ilg'or ijodiy tajribalarning adabiy-estetik qadriyatga aylangan qismi adabiy an'analarni yuzaga keltirgan. Mazkur maqolada o'tmish adabiyotining tajribalari yangi bosqichga muvofiqlashtirilishi, yangi asar o'tmish adabiy an'analari talablariga moslashtirilgan holda qayta ishlanib, yuqoriroq bosqichga chiqarilishi haqida gap boradi.

Kalit so'zlar: adabiy jarayon, milliy, til, an'analar, millat, adabiyot taraqqiyoti, ma'naviy-axloqiy, yetuklik.

АННОТАЦИЯ:

В то время как художественная литература служит духовно нравственной зрелости и философско-интеллектуальной зрелости человека, литературно-эстетическая ценность передового творческого опыта, перешедшего из классической литературы в литературу последующих столетий, например, перевернутая часть создала литературные традиции. В данной статье говорится об адаптации опыта прошлой литературы на новый уровень, переработке нового произведения в соответствии с требованиями прошлых литературных традиций, выводе его на более высокий уровень.

Ключевые слова: литературный процесс, национальный, язык, традиции, нация, литературное развитие, духовно-нравственная зрелость.

O'zbek adabiyotshunosligida an'ana tushunchasi bir qadar yaxshi ishlangan ilmiy muammo hisoblanadi. Chunonchi, adabiyotshunos olim, prof. Dilmurod Quronov rahbarligida yaratilgan "Adabiyotshunoslik lug'ati" kitobida an'anaga shunday ilmiy izoh beriladi: "Adabiy an'ana – o'tmish adabiyoti to'plagan ijodiy tajribalar qaymog'i, davrlar o'tishi bilan ahamiyati va dolzarbligini yo'qotmagan, badiiy qadriyatga aylanib, avloddan avlodga o'tib kelayotgan qismi. Demak, adabiy

an’ana doirasiga o‘tmish adabiyoti erishgan yutuqlar, to‘plagan tajribalarning hammasi emas, balki uning muayyan davr ijodkorlari tomonidan dolzarb deb topilgan, boqiy qadriyat sifatida baholangan va o‘z ijodiy faoliyatlarida namuna deb hisoblagan qismigina kiradi.

Har bir avlod o‘tmish adabiyotiga saylab munosabatda bo‘ladi, unga faol ijodiy yondashadi, salaflar tajribasini o‘z davri qo‘ygan badiiy-estetik vazifalarni bajarishga xizmat qildiradi. Shunga ko‘ra adabiy an’ana va yangilik (novatorlik) ham qadamligi qonuniy hodisa bo‘lib, bu ikkisi dialektik aloqadagi birlikni tashkil etadi va adabiyot taraqqiyotining muhim ichki omiliga aylanadi. Har bir davr o‘zidan oldingi davr adabiyotida mavjud eng yaxshi jihatlarni o‘ziga singdiradi va unga nimadir qo‘shishga intiladi, shu asosda taraqqiyot jarayonining uzluksizligi ta’minlanadi.

Adabiyotda adabiy an’analarga sodiqlik milliy adabiyotdagi o‘ziga xoslik, milliy qiyofani yo‘qotmaslik kafolatidir. Tabiiyki, boy adabiy an’analarga tayangan adabiyotning rivojlanish imkoniyatlari boshqalarga nisbatan yuqori bo‘ladi. Masalan, xalqimizning boy adabiy-madaniy an’analari XX asr boshlarida kuzatilgan yangi o‘zbek adabiyotining shakllanish jarayoni tez kechishini ta’minladi: adabiyotimiz juda qisqa fursat ichida jahon adabiyotidagi yutuqlarning ko‘pini ijodiy o‘zlashtirdi, o‘zining badiiy arsenalini boyitdi. Aytaylik, roman G‘arb adabiyotiga xos janr ekanligi, uning o‘zbek adabiyotida o‘zlashishi 20-yillarga to‘g‘ri kelishi ma’lum. Biroq g‘arbona shakl milliy adabiyotimizni boyitdigina emas, balki adabiy an’analарimiz zaminida uning o‘zi ham boyidi – o‘zbek romanchiligi dunyoga keldi. Milliy romanchiligimizning ilk namunasi bo‘lmish “O‘tkan kunlar”dan boshlab “Otamdan qolgan dalalar”gacha bo‘lgan namunalarida ming yilliklar bilan o‘lchanadigan adabiy-madaniy an’analарimiz izlari bor, shu tufayli ham u o‘zining qiyofasiga ega “o‘zbek romani”dir”¹⁴.

Mazkur lug‘atda adabiy an’ana tushunchasining deyarli barcha qirralari qamrab olingani sababli iqtibosni kattaroq olishni maqsadga muvofiq, deb hisobladik. Undagi ta’rifdan adabiy an’ana bilan badiiy adabiyotdagi vorisiylik tushunchalari orasida chambarchas bog‘liqlik borligi ko‘zga tashlanib turibdi. Ma’lum bo‘ladiki, mumtoz adabiyotidan keyingi asrlar adabiyotiga o‘tib kelayotgan muayyan ijodiy tajriba emas, balki ilg‘or ijodiy tajribalarning adabiy-estetik qadriyatga aylangan qaymog‘igina adabiy an’ana sanalishi mumkin ekan. Shuningdek, an’ana amalda qo‘llanilayotganida o‘zlashtirilayotgan ijodiy tajriba va vositalarga mexanistik yondashuv emas, balki ularga ijodiy munosabat shartligi muhimdir. Boshqacha qilib

¹⁴ Д. Қуронов. З.Мамажонов, М.Шералиева. Адабиётшунослик луғати. –Т.:Академнашр,2013.–Б.11-12.

aytganda, o'tmish adabiyotining tajribalari yangi bosqichga muvofiqlashtirilishi, yangi asar o'tmish adabiy an'analari talabalariga moslashtirilgan holda qayta ishlanib, yuqoriroq bosqichga chiqarilishi ko'zda tutiladi.

Ma'lumki, badiiy adabiyot insonning ma'naviy-axloqiy yetukligi va falsafiy-intellektual kamoloti uchun xizmat qiladi. Illo odam zoti adabiyotni ma'naviy ehtiyojini qondiradigan qudratli badiiy-estetik vosita sifatida ardoqlab keladi.

Ta'kidlash joizki, mavjud an'analarda bag'rida yangilovchilik qilishga erishgan ijodkor amal qilgan badiiy-estetik tamoyillar muayyan milliy adabiyot taraqqiyotining keyingi bosqichida o'zgaralar uchun tayaniladigan adabiy an'anaga aylanib qolsagina, badiiy-estetik ahamiyat kasb etadi. Chinakam an'ananing kuchi shundaki, u keyingi davrlar uchun ham yaroqli va foydali bo'ladi. Badiiy adabiyot rivojining o'zidan keyingi davrlarida foydalanilmagan adabiy-badiiy tajribalar an'ana sanalmaydi. Adabiy tajriba muvaffaqiyatli an'anaga aylanishi uchun bir davr adabiy jarayoni chegarasidan tashqariga chiqa olish qudratiga ega bo'lishi talab qilinadi.

O'zbek adabiyotida an'ana va unga amal qilish, o'zlashtirish, rivojlantirish masalalarini chuqur o'rgangan adabiyotshunos olim prof. H.Boltaboyev tadqiqotlari natijasida quyidagi qoidani ilgari suradi: "Adabiy an'ana – dunyoni ijodiy o'zlashtirish davomida adabiy tajribada sinalgan estetik qarashlar, motiv, syujet, janr, uslub kabilar yangi davr ijodkorlari tomonidan qabul etilib joriylanishi; muayyan davrda erishilgan ijodiy yutuqlar yangi avlod tomonidan o'zlashtirilib, ijodiy yondashgan holda rivojlantirilmasa, u adabiy an'anaga aylanmay, o'sha davr doirasida qolib ketadi. Olamni badiiy idrok etishda avlodlardan o'tib kelgan tajribalarga izdoshlik, sobitlik bilan bir qatorda uni yangilash, o'ziga xoslik asosida takomillashtirilganda har qanday badiiy topilma an'anaga aylanishi mumkin. Sharq adabiyotining ustuvor jihatlaridan biri xamsachilik an'anasidir. Tarixda Nizomiyga ergashib "Xamsa" yaratish uchun uringan adiblar qancha. Biroq Xisrav Dehlaviy, Alisher Navoiy daho san'atkorlar tufayli bu an'ana keyingi davrda ham davom ettirilibgina qolmay, balki yangilik ham kasb etib, xamsachilik an'anasini yangi yuqori bosqichga ko'tardi. Xuddi shu holni turkiy tazkirachilik an'anasiga ham nisbatan aytish mumkin. Navoiyning "Majolis..." tazkirasida an'analarga amal qilgan holda turkiy tilda o'ttizdan ortiq, fors tilida esa ellikka yaqin tazkiralar yaratildi. Bu Hirot tazkirachiligi an'analarning davomiyligini ko'rsatadi.

Adabiy an'ana bir til, millat yoki adabiy muhit doirasida emas, balki jahon adabiyoti tajribalariga nisbatan ham qo'llaniladi. Adabiy an'ana o'tmish adabiyotidan

meros qolgan adabiy tushuncha va hodisalar, madaniy merosning davomiyligini ta'minlovchi vorislik tushunchalari bilan bog'liq holda mavjud."¹⁵

Keltirilgan iqtibos mazmunidan ma'lum bo'ladiki, taniqli olim adabiy an'ana tushunchasining o'rganilayotgan nazariy, qanchalik keng qamrovli hodisa ekanligini atroflicha izohlab bergan. An'ana tushunchasi tarkibiga ham milliy, ham jahon adabiyotiga tegishli adabiy-badiiy tajribalar kirishi, ular yuqorida aytilganidek, badiiyat taraqqiyotining keyingi bosqichlarida o'zga ijodkorlar tomonidan qo'llanilsagina an'ana rutbasiga ko'tarilishi, har qanday holatda milliy adabiyotdagi an'analarga ergashish ko'proq samara keltirishi va tushunarli yo'sinda izohlangan.

O'rganilayotgan nazariy masalaga shu nuqtayi nazardan qaraladigan bo'lsa, istiqlol davri o'zbek adabiyotida ham mavjud adabiy an'analardan foydalangan holda yangi badiiy-estetik hodisalar yaratishning uddasidan chiqayotgan bir qator ijodkorlar faolyatini adolat yuzasidan ta'kidlash lozim. Chunonchi, Omon Muxtor, Asad Dilmurod, Nazar Eshonqul, Ismoil Shomurod, Luqmon Bo'rixon, Isajon Sulton, Abduqayum Yo'ldosh, Zulfiya Qurolboy qizi, Bahrom Ro'zimhammad, Go'zal Begim, Abduvali Qutbiddin, Tursun Ali, Ulug'bek Hamdam, To'xtamurod Rustam, Bahodir Qobul, Bahodir Abdurazzoq singari nosir va shoirlarning ijodida adabiy an'anaga tayangan holda badiiy-estetik yangilanish yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Umuman olganda, adabiy an'analar haqida fikr yuritish, yuqoridagi mulohazalarga orqali bugungi yetishib kelayotgan yosh avlodni milliy mentalitetimiz, milliy pedagogikamizga asoslangan tarbiya ilg'or an'analar orqali dunyoqarashini shakllantirish dolzarb maslalalardan biri ekanligini ta'kidlashdan iborat edi.

REFERENCES

1. Болтабоев Х. Адабиёт энциклопедияси. – Т.: MUMTOZ SO'Z, 2015. Б. 218-219.
2. Д. Куронов. З. Мамажонов, М. Шералиева. Адабиётшунослик луғати. – Т.: Академнашр, 2013. – Б. 11-12.
3. Tadjibayevna B. I. THE GENERAL-TYPICAL PLACES OF FOLK EPICS IN THE PLOT SYSTEM SPECIFIC FEATURES //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES. – 2022. – Т. 3. – №. 04. – С. 70-73.
4. Tadjibayevna B. I. On the peculiarities of succession in Uzbek literature //International Journal on Orange Technologies. – 2021. – Т. 3. – №. 4. – С. 310-314.
5. Tadjibayevna B. I. ADABIY VORISLIK AN'ANALARIDA IJODIY TAJDID (NOVATORLIK)-ADABIY JARAYONNING HARAKATLANTIRUVCHISI

¹⁵ Болтабоев Х. Адабиёт энциклопедияси. – Т.: MUMTOZ SO'Z, 2015. – Б. 218-219.

- (GENERATORI) //INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022. – 2023. – T. 2. – №. 23. – С. 128-132.
6. Baltayeva I. T. O 'ZBEK ADABIY-BADIIY PROGRESSI-ADABIY VORISLIK QONUNIYATINING YETAKCHI XUSUSIYATI //ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI. – 2023. – T. 3. – №. 10. – С. 103-106.
7. Tadjibayevna B. I. ADABIY VORISIYLIK HODISASINING O'ZBEKISTONDA O'RGANILISHI //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 6. – С. 41-44.
8. Boltayeva I. et al. XALQ DOSTONLARI UMUMIY-TIPIK O 'RINLARI SYUJET TIZIMIGA XOS XUSUSIYATLAR //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B3. – С. 909-912.
9. Tadjibayevna B. I. Fundamentals of formation of epic thinking //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – С. 534-537.
10. Baltayeva I. T. Drip the role and importance of tradition in literary succession (on the example of the work of abdullaqahhor) //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 3. – С. 1155-1161.
11. Shomurotov H. et al. KICHIK YOSHDAGI BOLALARNI FUTBOL BO 'YICHA BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK GURUHLARIGA SARALAB OLISH //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 27-30.
12. Boltayeva I. T. TEACHING HOMONYMOUS WORDS IN UZBEK LANGUAGE LESSONS //Моя профессиональная карьера. – 2021. – Т. 1. – №. 23. – С. 152-156.
13. Tadjibayevna B. I. A tradition and artistic-aesthetic renewal-As a factor for the development of literature //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 9. – С. 635-640.
14. Балтаева И. Т. Применение эпитетов при изображении воинов-всадников в узбекских народных дастанах //Молодой ученый. – 2019. – №. 10. – С. 141-142.
15. Балтаева И. Т. Анализ архисемантических лексем" кураш"(на примере повести Тогая Мурода" Звёзды светят вечно") //Молодой ученый. – 2019. – №. 7. – С. 255-257.
16. Болтаева И. Т. Роль технических средств в обучении родному языку //Наука и образование сегодня. – 2018. – №. 10 (33). – С. 33-34.

17. Болтаева И. Т. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО УЗБЕКСКОМУ ЯЗЫКУ //Preparing a competitive specialist as a purpose of modern education. – 2017. – С. 17-19.
18. Tadjibayevna B. I. METHODS OF FORMING STUDENTS'CRITICAL THINKING SKILLS THROUGH LITERARY EDUCATION //International Journal of Advance Scientific Research. – 2024. – Т. 4. – №. 02. – С. 47-50.
- 19.<http://natlib.uz> –Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi sayti
- 20.<http://ensiklopediya.uz> – O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi sayti